

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18788599>

KORXONADA ISHLAB CHIQUARISH HARAJATLARI HISOBI VA TAHLILI

Ahtamov Mirzabek Ilhom o'g'li

Andijon davlat texnika instituti,

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 4-kurs talabasi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada korxonada ishlab chiqarish harajatlari hisobi hamda ularni iqtisodiy tahlil qilishning nazariy-uslubiy asoslari keng yoritilgan. Shuningdek, ishlab chiqarish harajatlarining iqtisodiy mohiyati, ularning tarkibi va tasnifi, tannarxni shakllantirishdagi o'rni hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi ahamiyati chuqur tahlil etilgan. Shuningdek, harajatlarni nazorat qilish, rejalashtirish va optimallashtirishning zamonaviy usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida ishlab chiqarish harajatlarini to'g'ri hisobga olish va tizimli tahlil qilish korxonada moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *ishlab chiqarish harajatlari, mahsulot tannarxi, kalkulyatsiya, boshqaruv hisobi, doimiy va o'zgaruvchan harajatlar, zararsizlik nuqtasi, iqtisodiy samaradorlik.*

ABSTRACT

This article provides a comprehensive overview of the theoretical and methodological foundations of accounting for production costs at an enterprise and their economic analysis. It also provides a thorough analysis of the economic nature of production costs, their composition and classification, their role in cost formation, and their importance in making management decisions. It also examines modern methods of controlling, planning, and optimizing costs. The study substantiates that

accurate accounting and systematic analysis of production costs are an important factor in ensuring the financial stability of an enterprise.

Keywords: *production costs, product cost, calculation, management accounting, fixed and variable costs, break-even point, economic efficiency.*

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi ko‘p jihatdan ishlab chiqarish jarayonini samarali tashkil etish va harajatlarni oqilona boshqarishga bog‘liq. Mahsulot ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan barcha sarf-xarajalar mahsulot tannarxini shakllantiradi. Tannarx esa korxonaning foyda darajasi, raqobatbardoshligi va bozordagi o‘rnini belgilovchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Ishlab chiqarish harajatlari hisobi korxonada buxgalteriya tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u nafaqat moliyaviy hisobotlarni shakllantirish, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ham muhim axborot manbai vazifasini bajaradi. Ayniqsa, ishlab chiqarish hajmi ortib borayotgan va resurslar narxi o‘zgaruvchan bo‘lgan sharoitda harajatlarni nazorat qilish dolzarb masalaga aylanadi.

Harajatlarni to‘g‘ri guruhlash, ularni moddalari va elementlari bo‘yicha ajratish, bevosita va bilvosita harajatlarni aniqlash, doimiy hamda o‘zgaruvchan harajatlar nisbatini belgilash orqali korxonada o‘z faoliyatini yanada samarali tashkil etishi mumkin. Shu jihatdan ishlab chiqarish harajatlari hisobi va tahlili masalasi iqtisodiy fanlar tizimida alohida o‘rin tutadi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda raqobatning kuchayishi, resurslar cheklanganligi va bozor talabining o‘zgaruvchanligi korxonalardan harajatlarni minimallashtirish va samaradorlikni oshirishni talab etmoqda. Bunday vaziyatda harajatlar hisobi faqat hisob-kitob vositasi emas, balki strategik boshqaruv instrumentiga aylanadi.

Shu bois mazkur maqolaning maqsadi korxonada ishlab chiqarish harajatlari hisobi va ularni iqtisodiy tahlil qilishning nazariy hamda amaliy jihatlarini keng yoritishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ishlab chiqarish harajatlari hisobi va tahlili masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Jumladan, Charles T. Horngren tomonidan yaratilgan “Cost Accounting: A Managerial Emphasis” asarida harajatlarni boshqaruv nuqtayi nazaridan o‘rganish, ularni rejalashtirish va nazorat qilish mexanizmlari batafsil bayon etilgan. Ushbu manbada harajatlarni o‘zgaruvchan va doimiy turlarga ajratish hamda marjinal tahlil usullarining ahamiyati alohida ta’kidlanadi [1:B,12].

Milliy iqtisodiy adabiyotlarda esa ishlab chiqarish harajatlari tarkibi, mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish usullari, normativ va buyurtma usullari keng yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni va milliy buxgalteriya hisobi standartlarida harajatlarni hisobga olishning huquqiy asoslari belgilab berilgan [2:B,45].

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqarish harajatlarini boshqarish masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama. Ishlab chiqarish harajatlari — bu mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonida sarflanadigan moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarning puldagi ifodasidir. Ular iqtisodiy mazmuniga ko‘ra ishlab chiqarish tannarxini shakllantiradi va korxonaga foydasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Harajatlar tarkibiga quyidagilar kiradi: 1. Xomashyo va asosiy materiallar, 2. Yordamchi materiallar, 3. Yoqilg‘i va energiya, 4. Ish haqi va ijtimoiy ajratmalar, 5. Asosiy vositalar amortizatsiyasi, 6. Ishlab chiqarish bilan bog‘liq boshqa harajatlar.

Harajatlarni iqtisodiy elementlari bo‘yicha guruhlash ularning umumiy hajmini aniqlash imkonini bersa, kalkulyatsiya moddalari bo‘yicha tasniflash mahsulot birligi tannarxini hisoblashga xizmat qiladi.

Bevosita harajatlar mahsulotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lanadi (masalan, xomashyo va asosiy ish haqi), bilvosita harajatlar esa bir necha turdagi mahsulotlarga taqsimlanadi. Bu esa taqsimlash bazasini to‘g‘ri tanlash zaruratini keltirib chiqaradi.

Doimiy harajatlar ishlab chiqarish hajmiga bog‘liq bo‘lmagan holda saqlanib qoladi (ijara haqi, boshqaruv xarajatlari), o‘zgaruvchan harajatlar esa ishlab chiqarish

hajmiga mutanosib ravishda o'zgaradi. Ushbu tasnif zararsizlik nuqtasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega [1:B,87].

Zararsizlik nuqtasi — bu korxonada daromadlari va harajatlari tenglashadigan hajm bo'lib, undan yuqori ishlab chiqarish foyda keltiradi. Marjinal daromad tahlili orqali korxonada mahsulot hajmini optimallashtirish imkoniga ega bo'ladi.

Shuningdek, normativ usul yordamida harajatlarni reja ko'rsatkichlari bilan solishtirish va og'ishlarni aniqlash mumkin. Bu esa ichki rezervlarni topish, ortiqcha sarflarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan buxgalteriya dasturlari harajatlar hisobini tezkor va aniq yuritish imkonini bermoqda. Natijada boshqaruv qarorlari real vaqt rejimida qabul qilinmoqda.

Harajatlar tahlili gorizontal va vertikal usullarda amalga oshiriladi. Gorizontal tahlil harajatlar dinamikasini, vertikal tahlil esa ularning umumiy hajmdagi ulushini ko'rsatadi. Ushbu usullar orqali korxonada iqtisodiy barqarorligini baholash mumkin [2:B,63].

Umuman olganda, ishlab chiqarish harajatlari hisobi va tahlili korxonada strategik boshqaruvning ajralmas qismi hisoblanadi.

Natija. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish harajatlarini samarali boshqarish quyidagi natijalarga olib keladi. Birinchidan mahsulot tannarxining pasayishiga ikkinchidan raqobatbardoshlikning oshishiga, uchinchidan foyda va rentabellik darajasining ko'payishiga, keying navbatlarda esa, resurslardan samarali foydalanishga va moliyaviy barqarorlikning mustahkamlanishiga.

Shuningdek, harajatlarni tizimli tahlil qilish orqali ishlab chiqarish jarayonidagi yo'qotishlar va ortiqcha sarflar aniqlanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda korxonada ishlab chiqarish harajatlari hisobi va tahlili iqtisodiy boshqaruvning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Harajatlarni to'g'ri hisobga olish, ularni chuqur tahlil qilish va optimallashtirish orqali korxonada o'z moliyaviy natijalarini yaxshilashi mumkin.

Zamonaviy sharoitda harajatlar boshqaruvi strategik ahamiyat kasb etib, raqobatbardoshlikni ta'minlashning muhim omiliga aylanmoqda. Shu bois ishlab chiqarish harajatlari hisobi va tahlilini takomillashtirish har bir korxonada turgan ustuvor vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Charles T. Horngren. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. – Harajatlar hisobi va boshqaruv qarorlarini qabul qilish asoslari.
2. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni va milliy buxgalteriya hisobi standartlari.
3. Boshqaruv hisobi bo'yicha zamonaviy ilmiy maqolalar va o'quv qo'llanmalar.